

**O'RTA OSIYODA TASAVVUF TARIQATLARINING VUJUDGA
KELISH SHART-SHAROITLARI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6470309>

Tuychiyev Zafar Nordonqulovich,

Halima Xudoyberdiyeva nomidagi ijod maktabi

o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari, tarix fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada O'rta Osiyoda tasavvuf tariqatlarining vujudga kelish shart-sharoitlari xususida tahliliy fikr-mulohazalar keltirilgan. Tasavvufiy tariqatlarning dastlabki vujudga kelishiga oid turli manbalarga ilmiy munosabat bildirilgan. Shuningdek, ilmiy adabiyotlardagi ma'lumotlar qiyosiy izohlangan.*

Kalit so'zlar: *O'rta Osiyo, tasavvuf, tariqat, hadis, din, islomiy madaniyat, ta'limot, manba, ilm, falsafa.*

**УСТАНОВЛЕНИЕ СУФИЙСКИХ ПОСЛАНИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА**

Аннотация: *В данной статье представлен аналитический взгляд на условия возникновения мистических сект в Центральной Азии. Существует научный подход к различным источникам, связанным с ранним возникновением мистических сект. Данные в научной литературе также интерпретируются сравнительно.*

Ключевые слова: *Средняя Азия, мистицизм, секта, хадис, религия, исламская культура, учение, источник, наука, философия.*

**ESTABLISHMENT OF SUFI MESSAGES IN CENTRAL ASIA CONDITIONS OF THE
CONTRACT**

Annotation: *This article presents an analytical view of the conditions for the emergence of mystical sects in Central Asia. There is a scientific approach to the various sources associated with the early rise of mystical sects. Data in the scientific literature are also interpreted comparatively.*

Key words: *Central Asia, mysticism, sect, hadith, religion, Islamic culture, teaching, source, science, philosophy.*

Mustaqilik yillarida tarix faniga katta e'tibor qaratildi hamda fanning o'rganish obyektlari kengaydi. Shu bois islom dini va unga bog'liq bo'lgan tasavvuf tarixini

yanada chuqurroq tadqiqi qilish, uning mohiyatini talqin qilishda turli bahs-munozaralar yuzaga keldi. Bu borada e'tibordan chetda qolgan jihatlar ham yo'q emas.

Shu ma'noda tasavvufning paydo bo'lishi va uning O'rta Osiyoda yoyilishi xususida so'z yuritishdan oldin tasavvufning o'zi nima va uning mohiyati nimadan iboratligiga e'tibor qaratish o'rinlidir. Tasavvufga islomshunos olimlar turlicha ta'riflar berishgan.

1. Shar'iy odoblar ila zohirda turib uning hukmini botinda ko'rish. Shuningdek, shar'iy odoblar bilan turib uning hukmini zohirda ko'rishdir. Shunda odoblanuvchi uchun ikki hukm ila kamol hosil bo'lur. [1, 33]

2. U bir mazxab bo'lib, maqsadi qalbni Allohdan boshqadan holi qilish, Xoliqqa ixlos ila ibodat qilish hamda undan boshqasidan ajralish ila ruhni qudusiyat olamiga olib chiqishdir.

3. Tasavvuf nafsni axloqiy jihatdan tarqqiy ettiradigan hayotiy falsafa bo'lib, u muayyan amaliy riyozat vositasida haqiqatga aylanadi va ba'zi vaqtlarda oliy haqiqatga singish hissiga olib boradi. Shuningdek, undan zavq va aql ila ma'rifat hosil qilishga olib boradi.

4. Tasavvuf bir ilm bo'lib, u ila nafsning ahvoli: yaxshi va yomoni, uning yomonini poklanishi yo'li, yaxshini ziynatlash yo'li, Alloh tomonga yurish kayfiyati va unga tomon qochish uslubi o'rganiladi. Ya'ni o'zidan boshqadan panoj so'ramaslik.[2, 9]

5. Tasavvuf – har bir yomondan holi bo'lish, har bir yaxshidan ibrat olish ila kurbatga va visolga erishishdir. U insonni qayta bino qilish va uni har bir fikr, so'z ish, niyatdan Robbisi ila bog'lashdir.

Umumiy qilib aytganda, tasavvuf ilmi islom jamiyatida paydo bo'lgan shar'iy ilmlardandir. Tasavvuf ilmning asosi: dunyoning zeb ziynati, aysh-u ishratlaridan yuz o'girib rizq-u ro'zini peshona teri bilan haloldan topish Alloh berganiga qanoat qilib birovning moliga ko'z olaytirmaslik ko'ngilni haqqa berib toat-ibodatga astoydil bel bog'lamoqlikdir. [3, 21] Bu ayni Qur'oni Karim va sunnati sanniyanning ko'rsatmasi bo'lib, o'sha paytda sahobalar shu ko'rsatmaga sidqidildan amal qilishardi. Tasavvuf, saodat asri davrida (Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhiy va sallam yashagan davrda) mohiyatan mavjud bo'lib Qur'on, sunnat va sahobaiy kiromlarning o'rnak bo'larli hayotlariga asoslangan edi.[4, 23] Shunday bo'lsa ham, o'sha davrda ilm va falsafa sifatida bir tizmga solinmagan edi, chunki sahobai kromlar zuhdu taqvoga asoslanib, Alloh bergan qismatga rozi bo'lib dunyoga hirs qo'yishdan, molu dunyo yig'ishdan yiroq bo'lgandur. Qo'llariga mol-dunyo tushib qolsa, uch kunligidan ortig'ini beva-yu bechora, yetim-yesirlarga taqsimlab berishardi. Kulbalari esa yomg'ir-u issiqdan saqlashga kifoya qilarlik darajada paxsadan bo'lgan edi.

Hijriy ikkinchi asrdan boshlab musulmonlar orasida mol dunyoga hirs qo'yish kuchayib ketgach, ularni nizomga soladigan tasavvuf ilmiga ehtiyoj sezildi. Bu ilmga birinchilardan bo'lib tobe'inlarning ulug'laridan biri Hazrat Alining shogirdlari Hasan Al – Basriy asos soldilar. U zot sahobai kromlardan bir yuz o'ttiztasi bilan muloqotda

bo'lgan. Nasab jihatidan Hazrati Umar (roziyollohu anhu)ning nabiralari. Hazrati Ali (karamollohu vajihahu)ning talabasi bo'lgan she'riy ilmlarda ham teran bilimlari bilan tanilgan Hasan Al-Basriyning tasavvuf tarixida tutgan o'rni benihoya kattadir.

Ko'plab tariqatlarda mashoyixlar silsilasi u zot orqali Hazrati Aliga borib taqaladi. Tasavvuf tarixida Basra maktabi vakili hisoblangan Hasan al-Basriyning amal tarzi o'tkinchi dunyo hayotidan yuz o'girib, faqatgina Allohga yo'llanib unga suyanib va undan ko'rmoqlik edi. Shu bois u hayoti davomida qo'rquv girdobiga sho'ng'igan va qo'quvning solih amallar bajarishida katta ahamiyat borligiga ishongan. Hasan al-Basriy tafakkurga ham katta e'tibor bergan. Uningcha tafakkur insonga yaxshi bilan yomonni ko'rsatuvchi bir oyna bo'lib insonni doimo yomonlikdan saqlaydi. [2, 22]

Ammo tasavvufning kelib chiqishini bazi sharqshunos olimlar boshqa manbalar bilan ham bog'lashga urinishadi. Albatta, islom tasavvufi islomga muvofiqdir, shu boisdan u boshqa tasavvuf'larga Hind tasavvufiga, Yunon tasavvufiga yaxudiy tasavvufiga va islomdan oldingi madaniyatlarning tasavvufiga o'xshamaydi, ular o'rtasida katta farqlar bor. [2, 42] Chunki islom tasavvufining asosini Quroni Karim va Hazrati payg'ambarimiz sallallohu alayhis-salamning hayotlari siyratlari, sunnatlari tashkil qiladi. [5, 11] O'zga dinlarda islom haqiqati yo'q. islom esa tavhid bayrog'ini fikr kallasining cho'qqisiga chiqadi.

"Tasavvuf tarixi" kitobida aytilgandek tasavvuf jarayoning qayerdan paydo bo'lgani haqida turli fikrlar aytilgan. Ayniqsa, xorijiy sharqshunosliklar ko'pincha "Tasavvuf islomdan tashqaridagi ta'limot" degan g'oyani ilgari surganlar. Chetdagi sharqshunoslarning bunday qarashlari bir necha nuqtadan ko'zga tashlanadi:

1. Erondan kelib chiqqanligi haqidagi davvo:

Arablar falsafiy tafakkur jihatidan qobilyatsiz emishlar va betaraf emishlar, eronliklar bu borada qobilyatli emishlar. Shu bois nozik tafakkur bilan tasavvuf Eron tasirida o'tgan degan da'voni birinchi bor Kante de Gobinyu "Eron tarixi" nomli asarida o'rtaga tashlagan. Keyinchalik bu g'oya Broun tomonidan maqullangan, Olmoniyada Xortan, Delitish, Fransiyada Edgard Bloxed va E.Renan kabi sharqshunoslar tomonidan also tanqidga uchramagan holda qo'llab quvvatlangan. [4, 24] Holbuki, aksincha, tasavvuf Eronga arab millatiga mansub ilk mutasavvif va so'fiylar orqali kirgan. Ular o'zlarining bu fikrlariga avvaliga o'xshab quruq taxminlarni va bazi bir ko'zga ko'ringan tasavvuf namoyondalarini asli forsdan bo'lib, bobolari majusiy bo'lganligini dalil qiladilar.

2. Hinddan kelib chiqqanligi haqidagi da'vo:

Mashhur turkiy olim Abu Rayhon Beruniy (973-1051)ning "Tahqiqi malil hind" asarida hind falsafasining islomga ta'siri haqida ma'lumot bor. Masalan: Pantanjali degan butparastlik falsafasining islomi mutasavviflaridan Boyazid Bistomiy, Mansur Halloj va Mahmud Shabustariyga ta'sir qilganligi aytilgan. Biroq bu da'vo o'ta ishonchsizdir, chunki Panjantali falsafasining bu zotlardan keyin yuzaga chiqqanligi tarixdan ma'lum. Qolaversa, bu falsafa islomga tamoman zid. Zero islom "borliq"

(vujud) fikrini qabul qilib, “yo‘qlik” fikrini rad etadi. Islomda dunyoga ko‘ngil qo‘ymaslik mutloq borliq bo‘lmish Allohga yaqinlashmoq uchun qilinadi. Aksincha, islom Hindistonga jang-u jadal bilan emas, mutasavvufilar, kubraviya, naqshbandiya, shattoriya, ravshaniya va nurbaxshiya tariqatlari vositasida kirib borgan.

Nikolson, Bloxet, Dozi va Van Kremer kabi sharqshunoslar tasavvufining kelib chiqishini hindga bog‘laydilar. [3, 43]

Tasavvufdagi “fano” bilan budparastlikdagi “nirvana” nazariyalari va ilk so‘fiylardan Ibrohim Adham bilan Budda hikoyalari orasidagi o‘xshashlik, mazkur iddoalarning asosiy dalillaridir. L.Massingnon L.Gardet va Anavati kabi olimlar tasavvufdagi zikr uslublari hind ta‘sirida yuzaga kelgan deydi. Bu ham ishonchli fikr emas.

3. Yangi Aflotunchilikdan kelib chiqqanligi haqidagi da‘vo:

Yangi aflotunchilik hind mistizmida va Orfeos dinidan ta‘sir lanib shakllangan. Orfeos dini esa sharq dini ta‘siriga uchragan. Yangi aflotunchilik asoschisi Plotinus Aflotun falsafasi bilan sharq falsafasini birlashtirgan. [6,48] Shu bois bu falsafa ham g‘arbliklarning hamda sharqliklarning e‘tiborini tortib kelgan. Tasavvufning ilk davri bo‘lgan zuhd bosqichida yangi aflotunchilik ta‘sirini ko‘rish imkonsiz. Chunki tarjimalar orqali yunon falsafasining musulmonlar orasida yoyilishi bu davrdan keyin sodir bo‘lgan. Chunki ilk so‘fiylar o‘z odatlariga amal qilib, doim falsafaga qarshi turdilar. Mazkur falsafa tasavvufga ta‘sir ko‘rsardi deguvchilar “vaxdati vujud” falsafasi bilan Ibn Arabiydan ta‘sirini nazarda tutmoqdalar. L.Massignon shular jumlasidan. Olim Erol Guno‘r: “Yangi aflotunchilik ta‘siri tasavvufning ikkinchi davrida – tafavvufiy tafakkur bir tizimga kirgan davrda seziladi”, deydi. Shu bilan birga E. Go‘nur, Ibn Arabiy mazkur falsafadan ko‘p ta‘sirlanganligini ta‘kidlaydi. Ammo shunisi ayon haqiqatki, Ibn Arabiy va undan keyin chiqqan mutasavviflarda yangi aflotunchilik ta‘siri also sezilmaydi.

Lekin ushbu mutasavviflar mazkur falsafadan fikr olgan bo‘lsalar ham uni islomiy nuqtayi nazar ostida singdirib, o‘z falsafalarini islomiy poydevor ustida qurganlar.

4. Ibroniya – nasroniylikdan kelib chiqqanligi haqidagi da‘vo:

Ibroniya – nasroniy unsurlardan arabchaga o‘tgan va mutasavvufilar tomonidan qo‘llanilgan “loxut”, “nosut”, “jabarut”, “malakut” kabi bir qancha istilohlarga asoslangan ba‘zi sharqshunoslar islom dini va tasavvuf Ibroniya Nasroniy muhitidan ta‘sirlangan, kelib chiqqan degan davoni ilgari suradilar.[4, 13] Ammo bir-biri bilan ozmi-ko‘pmi aloqasi bo‘lgan, e‘tiqod va an‘analar orasidagi tabiiy bog‘likni istisno qilganda islom va tasavvuf na yaxudilikdan va na Ibroniya – nasroniylikdan ta‘sir lanib tasis olgan. Qolaversa, bu dinlar islomga to‘g‘ri kelmaydigan tizimlardir. Tasavvufdagi nasroniylik ta‘siri haqidagi qarashlar eng ko‘p A.Palakios to‘xtalgan. Yuqorida aytib o‘tilganidek tashqi ta‘sirlar to‘g‘risida shunday fikr bildirish mumkin.

5. Ba‘zi bir toifa sharqshunos olimlar esa tasavvuf aslida yunoncha “sufis” so‘zidan olingan, musulmonlar yunon madaniyatidan ko‘p narsalarni, jumladan, tasavvufni ham olgan, deydi. Ammo bu gapni nafaqat musulmonlar, balki boshqa

sharqshunoslar ham rad etgan. chunki yunoncha “sufis” sin harfi bilan boshlanadi, sufiy esa “sod” harfi bilan. [1, 4]

6. Tasavvufga qarshi bo‘lgan, “bu narsa uchinchi hijriy asrdan keyin chiqqan bidat avvalgi davrda mutlaqo bo‘lmagan”, Qur’oni Karimda ham, hadisi sharifda ham biror marta tasavvuf so‘zi zikr qilinmagan” deyilar. [1, 35]

Bunday e’tirozlarga tasavvuf tarafdorlari batafsil javob beradilar. Qur’oni Karimda ham, hadisi sharifda ham “tasavvuf” so‘zi biror marta zikr qilmaganligi uni islomiy ilm emasligiga dalil bo‘la olmaydi. Chunki Qur’oni Karim ham, ilmlarning ta’rifini keltiradigan ta’rifnoma ham emas. Qolaversa, boshqa islomiy ilmlarning nomi ham bu ikki masdarada ham kelmagan. Qur’on va sunnatda nomi kelmagan narsani inkor qilaversak, juda ko‘p narsadan voz kechishimizga to‘g‘ri keladi.

Birinchi davrda aynan tasavvuf so‘zi ishlatilmagan bo‘lsa ham uning ma’nosi bo‘lgan. Tasavvuf uchinchi hijriy asrdan keyin chiqqan degan gap mutloqo noto‘g‘ri. Balki, bu so‘zni katta tobe’inlarning o‘zlari ishlatganlar. [71]

Misol uchun, tobe’inlarning eng kattalaridan bo‘lgan, ko‘plab sahobalarni ko‘rgan imom Hasan Basriydan qilingan rivoyatda “Tavofda bir sufiyni uchratib qoldim. Unga bir narsani bergan edim olmadi va menda to‘rt chaqa bor, ana o‘sha kifoya qiladi dedi”, deyilgan. [5, 14]

Shuningdek, katta tobe’inlardan bo‘lgan, Sufyoni Savriy rahmatullohi alayhdan “Agar abu Hoshim Sufiy bo‘lmaganida riyning daqiq ma’nosini bilmagan bo‘lardim” deganlari rivoyat qilgan. Bundan tasavvuf so‘zi va ma’nosi birinchi hijriy asrdanoq ma’lum va mashhur bo‘lgani chiqadi.

7. Ahli tasavvuf va uning tarafdorlari, tasavvuf boshqa barcha islomiy ilmlar singari Qur’oni Karimdan va sunnatdan olingandir, deyilar va bunga ko‘plab oyat va hadislardan dalil qilib keltiradilar.

Umuman olganda, faqatgina g‘arb sharqshunoslari tasavvuf borasida islomdan tashqaridan manba izlaganlar va oqibatda tasavvufni islomdan tashqaridagi ta’limot deb xulosa chiqqanlar. Ularning bu da’volari botil da’vodir, chunki islom dini nuqsonlardan holi bo‘lgan mukammal dindir. Va aynan shuning uchun boshqa dinlarga hojati tushmaydi. Alloh taolo: “Ana endi bugun diningizni kamoliga yetkazdim, ne’matimni tamomila berdim va sizlar uchun islomni din bo‘lishiga rozi bo‘ldim” [8], deyilgan oyati bilan islomni mukammal qilganligini bildiradi.

Ammo sharqshunoslar orasida tasavvufning asli islomdan kelib chiqqanligini, tashqi ta’sirlar faqatgina ju’ziy bo‘lib, islomiy ruh va odatlarga zarar bermasligini aytganlar ham bor. Bu toifa olimlarning boshida Yauiz Massingnon turadi. Nikolson bularga zid ravishda: “Tasavvuf islom, Qur’on va hadisga qattiq berilib kashf etilgan bir yo‘ldir”, deydi. [3, 46]

Agar biz tasavvufning manbai haqida to‘xtaladigan bo‘lsak. Islom dunyosida yuzaga kelib rivoj topgan tasavvufning manbai islom dinidir. Islom madaniyati va ma’naviyatining poydevori Qur’oni Karimdir. Islomiy madaniyat va tafakkur tizimining

asosiy qismini tashkil etuvchi tasavvuf tamal asoslari ham Qur'oni Karim va hadislarga asoslanadi. Tasavvuf madaniyatini tashkil etuvchi bosh unsurlarning deyarli barchasi Qur'on va hadislardan olingan. Binobarin, bir mutasavvifning hayotiga yo'nalish beruvchi yagona omildir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tasavvuf haqida tassavur.- Toshkent:. 2004. – B. 33.
2. Muhammad Nurulloh Saydo Al-Jazariy. Tasavvuf sirlari. – Toshkent:. 2000. – B. 9.
3. Hoji Ahmadjon Bobomurod. Komil insonlar yo'lidan. – Toshkent:. 2003. – B. 21.
4. Olimov K. Horasantskiy Sufiyizm. – Dushanbe:. Donish. 1994. – B. 23.
5. Muhammad Nurulloh Saydo al-Jazariy. Tasavvuf sirlari. – Toshkent:, Movarounnahr. 2000. – B. 11.
6. Nurbaxsh Djavod. Psixologiya sufizma. – Moskva:, 2004. – B. 48.
7. Shayx Al-Kolobodiy. Tasavvuf sarchashmasi. – Toshkent:, 2002. – B. 71.
8. Qur'oni Karim o'zbekcha izohli tarjima. Moida surasi, 3-oyat. Tarjima va izohlar muallifi shayx Alouddin Mansur. Toshkent:, 2004. – B. 136.